

REVISIÓN DE LIBROS Y NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Schujman, Gustavo e Isabelino A. Siede. Comps. (2007). *Ciudadanía para armar: aportes para la formación ética y política*. Buenos Aires, Aique Educación, 248 p. (Colección: Política y Educación).

Por: Orlanda Jaramillo*

El libro *Ciudadanía para armar: aportes para la formación ética y política*, es una compilación de nueve textos, que busca enriquecer posiciones, fortalecer perspectivas y proponer, desde un espacio transdisciplinar, la formación

ciudadana. Son textos escritos por profesionales de diferentes disciplinas de las ciencias sociales y de diversas instituciones educativas; con el propósito de dar cuenta de los principales asuntos que se entrelazan y sin la pretensión de minimizar ni extrapolar las experiencias, se dedican a la búsqueda tanto de puntos de encuentro y de conversación, como de desencuentro y distanciamiento, en un tema tan álgido como es la formación ética y ciudadana.

Desde una pluralidad de voces y en forma ágil, sencilla y estructurada, el texto recoge los aportes y las posturas de los autores relacionados con las bases, los principios, los métodos y los enfoques que en la actualidad le asignan a este tema.

Tal como el título lo insinúa con el verbo “armar” -*sinónimo de construir, cimentar*-, el texto incursiona en interesantes prácticas y en singulares experiencias de formación ciudadana, que ilustran sobre los dispositivos y las estrategias para lograr resultados en los procesos de formación en este campo, sin desconocer que es una tarea compleja, exigente y que demanda compromiso y convicción por el cambio y la transformación social de quienes incursionan en ella.

El texto corrobora la afirmación que años atrás hiciera Paulo Freire en su libro *Política y educación* (1997):

[...] el acto educativo es ante todo un acto político y como tal se convierte en la principal estrategia en los procesos de formación ciudadana... Él plantea además, que debido a su significativo e histórico lugar en la sociedad, la escuela es un actor indispensable en los procesos de formación ética y política. No obstan-

* Doctora en Educación. Profesora Escuela Interamericana de Bibliotecología. Universidad de Antioquia. Correo electrónico: ojara@bibliotecologia.udea.edu.co

te, la formación ciudadana no debe circunscribirse sólo a ese espacio curricular:

En este sentido, el texto hace un recorrido por los vínculos entre educación y política e intenta dilucidar algunos aspectos propios del tema, como son: la educación en valores, la cuestión ética en la enseñanza y sus vínculos con el derecho, la formación cívica, el respeto a la diversidad cultural, las relaciones entre memoria e historia, entre otros. De ahí que la intención de los compiladores, con esta edición, gire en torno a [...] la necesidad de construir sujetos políticos desde la enseñanza y desde la trama normativa de las instituciones educativas, recuperando el valor de lo público e invitando a los estudiantes a involucrarse en los proyectos comunes.

Desde este punto de vista, los autores dan cuenta de los diferentes momentos y contextos y, resaltan como principal reto de la época actual, la revisión profunda de algunas prácticas de formación ciudadana en la América Latina, y como apuesta educativa de tal formación, lo que implique [...] construir valores y procesos democráticos, buscar nuevos rumbos y cuestionar otros, proponer acciones colectivas y preocuparse por percibir las situaciones de injusticia.

Tales retos y apuestas se desarrollan a través de los nueve capítulos que conforman el texto, así:

- En el capítulo 1, “La función política de la escuela en busca de un espacio en el currículum” (Isabelino A. Sie-de), el autor hace un recorrido por la formación política, para lo cual plantea dos grandes preguntas: ¿qué significa esta tarea?, ¿cuándo se realiza y con qué medios? Termina afirmando que la formación ciudadana ha desdibujado su relación con proyectos políticos más amplios.
- El capítulo 2. “Hacia un abordaje formativo de las situaciones de la vida cotidiana escolar” (Guillermo Micò), señala que la convivencia siempre tiene un carácter formativo, pues requiere de habilidades y herramientas conceptuales, ambas desarrolladas por unos sujetos que transitan, sostienen y modifican dicha convivencia. El autor ofrece herramientas para pensar la convivencia escolar como escenario de aprendizajes, de enseñanzas y de mutaciones imprescindibles.
- En el capítulo 3, “Concepciones de la ética y la formación escolar” (Gustavo Schujman), el autor plantea la ética como saber práctico, es un saber actuar en una situación determinada y en un contexto específico; por ello, la formación ética se funda en la convicción de la posibilidad del cambio de las personas y de la realidad. La formación ética entonces una apuesta a la capacidad

de todos: capacidad de comprender el mundo y de transformarlo.

- El capítulo 4, “¿Ciudadanía por defecto?: relatos de la civilidad en América Latina” (Alexánder Ruiz S.), hace referencia a las diversas dimensiones de la ciudadanía y sus correlatos con ciertos tramos de la historia de América Latina. El autor enfatiza en el estado inacabado de la democracia y de la ciudadanía, y su carácter indisoluble, planteando que no existe la una sin la otra. Además, afirma que la ciudadanía se mueve en el espectro político conceptual desde dos grandes aristas: la igualdad, mirada como la inclusión y el ejercicio equitativo, y la diferencia, como la singularidad y las formas de vida no excluyentes.
- En el capítulo 5, “Concepciones del derecho: su impacto sobre los métodos de enseñanza” (Nancy Cardinaux), se plantean las teorías del derecho como hilo conductor de la formación ciudadana, pues éstas permiten iniciar a los alumnos en las reglas de la vida social y los hacen reflexionar sobre ellas, sus significados, sus orígenes, las condiciones de elaboración y su aplicación.
- En el capítulo 6 “Desigualdad, cultura y diversidad; conceptos que desafían hoy la enseñanza” (Laura Santillán), se sostiene que la enseñanza debe incluir una lectura crítica sobre la diversificación de los valores, las costumbres y las acciones de los sujetos implicados, además de la atención de las diferencias y el reconocimiento de los límites del relativismo, los cuales están marcados por la desigualdad. Una visión compleja de ambas categorías permitirá abordar qué se debe reconocer y combatir, celebrar y denunciar; sobre qué rasgos de la sociedad vale la pena profundizar, y cuáles se deben objetar desde la formación ciudadana.
- En el capítulo 7, “El pasado reciente de las escuelas, entre los dilemas de la historia y la memoria” (Florencia Paula Levis), se desarrolla el tema de la memoria social y la historia, definidas éstas como procesos complejos que articulan y retroalimentan lo más íntimo de cada experiencia, con procesos compartidos de un modo o de otro por una colectividad.

- El capítulo 8, “La educación ciudadana en el vendaval político argentino” (Roberto Bottarini), aborda las complejas relaciones entre la educación cívica y el contexto histórico.
- En el capítulo 9, “Hacia una dialéctica de la formación ética y política” (Isabelino A. Siede), se analizan las estructuras habituales y las alternativas de enseñanza que apuntan a

renovar las metodologías, adecuándolas a los propósitos de una educación emancipadora.

Para finalizar, es oportuno enlazar los contenidos del texto con el papel político que Freire le asignó a la educación, al expresar: *La educación no es suficiente para perfilar la plenitud de la ciudadanía, pero sin la educación es difícil construir ciudadanía* (Freire, 1996. Pedagogía de la autonomía).

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Artículo recibido: 14-01-2012 Aprobado: 22-03-2012